

Szczegóły PWP

P.447338 / Pat.248198**INFORMACJE OGÓLNE**

Numer zgłoszenia	P.447338
Nazwa/Tytuł	Izolator termiczny oraz sposób izolacji termicznej form
Data zgłoszenia	2023-12-28
Klasyfikacja MKP	F16L 59/02 B30B 15/34 B32B 7/12 B32B 37/10 C04B 38/00
Numer prawa wyłącznego	Pat.248198
Status	Prawo w mocy
Zgłaszający/Uprawniony	POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL
Twórca/Twórcy	RAFAŁ GOŁĘBSKI, Częstochowa, PL ADAM GNATOWSKI, Częstochowa, PL KRYSTIAN STACHOWIAK, Częstochowa, PL

LINIA CZASU

Data zgłoszenia	2023-12-28
Data publikacji BUP	2025-06-30
Data udzielenia prawa	2025-08-12
Data publikacji WUP	2025-11-03
Data płatności za kolejny okres ochrony	2026-12-28
Data wygaśnięcia	2043-12-28

REPREZENTACJA

Rysunek	44733801
----------------	----------

SKRÓT OPISU

Skrót opisu - tekst

Przedmiotem zgłoszenia jest izolator termiczny oraz sposób izolacji termicznej form do prasowania tworzyw i kompozytów polimerowych, szczególnie pod dużym ciśnieniem oraz wysokiej temperaturze przetwórstwa. Izolator termiczny form do prasowania pod dużym ciśnieniem zbudowany z komory z wypełnieniem, znamienne tym, że komora zasypowa (1) o podstawie kwadratu i wymiarach w zakresie od 100 mm do 300 mm oraz wysokości od 30 do 100 mm, z wypełnieniem (6), przy czym dolna część komory zasypowej (1) stanowi podstawa (2) w kształcie kwadratu o wymiarach od 160 mm do 360 mm, natomiast uźebrowanie (4) jest zamontowane pomiędzy podstawą (2) a ścianą (3) komory zasypowej (1) w ilości od dwóch do dziesięciu sztuk na bok, przy czym grubość ścian, pokrywy i żeber wynosi od 6 do 20 mm, a całość jest połączona trwale technologią spawania, natomiast pokrywa (5) jest swobodnie umieszczona w komorze zasypowej (1) zachowując szczeliny technologiczne (7) w wielkości 1 — 2 mm, z każdej strony, przy czym komora zasypowa (1), podstawa (2), ściany (3), uźebrowania (4) oraz pokrywa (5) wykonane są ze stali STRENGTH@1100MC do konstrukcji wymagających pracy w podwyższonych temperaturach lub obróbki cieplnej powyżej 200°C, wytrzymałość stali na rozciąganie Rm w granicach od 1250 do 1450 MPa. Sposób izolacji termicznej form do prasowania pod dużym ciśnieniem, za pomocą izolatora termicznego jak opisano znamienne tym, że stosuje się do prasowania tworzyw i kompozytów polimerowych do wartości temperatury formy 450°C i temperatury stołu prasy nie wyższej niż 50°C oraz przy nacisku do 70 ton.

Skrót opisu

<https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/9cf787d0ea34243e88ab5b2745e6ca2d>

OSOBY W SPRAWIE

Zgłaszający/Uprawniony

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL

Pełnomocnik Zgłaszającego/Uprawnionego, Typ Pełnomocnictwa

Ogólne / Krzysztof Górak, CZĘSTOCHOWA, PL

Twórca/Twórcy

RAFAŁ GOŁĘBSKI, Częstochowa, PL ADAM GNATOWSKI, Częstochowa, PL KRYSZTOF STACHOWIAK, Częstochowa, PL

INFORMACJE PODSTAWOWE

Opis XML

Nazwa/Tytuł	Izolator termiczny oraz sposób izolacji termicznej form
Tytuł angielski	Thermal insulator and method of thermal insulation of molds
Data zgłoszenia	2023-12-28
Numer zgłoszenia	P.447338
Opisy zgłoszeniowe wynalazków	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/9185b0014c46b6ec6e6518aa1a129f49
Data udzielenia prawa	2025-08-12
Numer prawa wyłącznego	Pat.248198
Status	Prawo w mocy
Data ujawnienia	
Data wygaśnięcia	2043-12-28
Opis patentowy/ochronny	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/1ac0bf66d35d57ecd5c0af9395255208
Opłacone lata ochrony	3
Klasyfikacja MKP	F16L 59/02 B30B 15/34 B32B 7/12 B32B 37/10 C04B 38/00

DOKUMENTY Z DATY ZGŁOSZENIA

Opis z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.447338/file/E1018CCFD11308P1/DESC1
Rysunki zgłoszeniowe	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.447338/file/E1018CCFD1D363P1/DRAW1
Sprawozdanie o stanie techniki	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.447338/file/E101922D2FD2ADP1/RAPORT1
Zastrzeżenia z daty zgłoszenia	https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/pwp/P.447338/file/E1018CCFD188D9P1/CLMS1

INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi

Wykaz sekwencji

Wykaz sekwencji

Tłumaczenie rysunków z daty zgłoszenia

Tłumaczenie opisu z daty zgłoszenia

Tłumaczenie zastrzeżeń z daty zgłoszenia

Data płatności za kolejny okres ochrony 2026-12-28

Dodatkowe prawo ochronne

Data zgłoszenia PCT

Klasyfikacja CPC F16L 59/02 B30B 15/34 B32B 7/12 B32B 37/10 C04B 38/00

Numer zgłoszenia dodatkowego

Numer zgłoszenia wydzielonego

Oczekiwana kwota płatności 250.00

Wzór po konwersji (numer zgłoszenia wzoru użytkowego)

Numer zgłoszenia macierzystego

Numer zgłoszenia głównego

Numer zgłoszenia PCT

Zmienione rysunki zgłoszeniowe

Wystawy - data wystawy

Zmienione zastrzeżenia zgłoszeniowe

Zmieniony opis zgłoszeniowy

Patent związany - typ patentu związanego

Wystawy - kraj wystawy

Wystawy - nazwa wystawy

PIERWSZEŃSTWO

Pierwszeństwo konwencyjne - data, numer, kraj

Pierwszeństwo - data pierwszeństwa

Pierwszeństwo z wystawy - data, nazwa, kraj

PUBLIKACJE

Kod rodzaju dokumentu A1 B1

Publikacja BUP - kod publikacji A1

Data publikacji BUP, numer BUP, sekcja publikacji 2025-06-30, 26/2025, P003 - Zgłoszenia wynalazków lub wzorów użytkowych

Data publikacji BUP 2025-06-30

Numer BUP 26/2025

Data publikacji WUP, numer WUP, sekcja publikacji 2025-11-03, 44/2025, P001 - Udzielone patenty lub prawa ochronne

Data publikacji WUP 2025-11-03

Numer WUP 44/2025

Publikacja PCT - data publikacji PCT

Publikacja PCT - numer publikacji PCT

Dokumenty cytowane w sprawozdaniu o stanie techniki [A] CN000104520250A (Kyung Dong One Corp.) [A] 1-5 [A] US20210062500A1 (IMAE IND Co. Ltd.) [A] 1-5 [A] WO2013141189A1 (IMAE Industry Corp.Ltd.) [A] 1-5 [A] JP002009299893A (Nichies Corp.) [A] 1-5

LINKI DO WYSZUKIWAREK

Espacenet <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=ap%3DPL447338%2A>

eRejestr <https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/Pat.248198>